

PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BOSHLANG'ICH TA'LIMDA O'QUV FAOLIYATI METODLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Abdiyazova Sarvinoz Atadjanovna

Urganch davlat pedagogika institute

"Boshlang'ich ta'lim metodikasi" kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10049452>

Annotatsiya: Mazkur tezisda ta'limda pedagogik texnologiyalar asosida boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining o'quv faoliyati metodlarini takomillashtirishning nazariy asoslari haqida munozara yuritilgan.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich ta'lim, amaliy faoliyat, strategiya, metodika, pedagogik vosita.

Kelajakda strategik qarorlar qabul qiladigan zamonaviy yoshlarning ishtirokisiz yangi ming yillik muammolarini hal qilish mumkin emas. Respublikamizning kelajakdagi rivojlanishi yangi avlodlar tomonidan belgilanadi. Bugungi yoshlar vakillari yaqin kelajakda o'z mamlakatlari hayotida muhim o'rinlarni egallaydilar.

Yangi sharoitda ta'lim tizimi talabalarning jamiyatda moslashuvining ijobiy yo'nalishini shakllantirishning yetakchi mexanizmi bo'lib xizmat qiladi. Yosh avlod ijtimoiy - madaniy tajribaning bir qismi sifatida shaxsning ijtimoiy qobiliyatlarini rivojlantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan-zamonaviy milliy ta'limning ta'lim maqsadlari va protsessual jihatlari muvofiq tanlangan ta'lim mazmunini o'zlashtirishi kerak. Shunday qilib, ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar, ta'limning barcha bosqichlarini qayta tashkil etish sharoitida zamonaviy maktab talablariga javob beradigan boshlang'ich ta'lim o'qitish muammosi ayniqsa dolzarbdir.

Talabalik davrida maqsadli pedagogik ta'siri ostida muhim aqliy neoplazmalar shakllanadi, o'quv faoliyati, xususan, uning motivatsiyasi va asosiy ta'lim qobiliyatlari shakllanadi, bu asosan o'quvchini keyingi barcha o'qitish samaradorligini belgilaydi. Shuning uchun o'quv faoliyatining holati, uning boshlang'ich ta'limda shakllanishi, shuningdek ta'limni takomillashtirish masalalari o'qituvchining kasbiy faoliyatida diqqat markazida bo'ladi. O'quv faoliyatini rivojlantirishda muvaffaqiyat, shuningdek, o'quvchining maktabda boshlang'ich ta'lim holatiga organik ravishda kirishi umumiy tayyorgarlik bilan belgilanadi.

Hozirgi vaqtda amaliyotda boshlang'ich ta'limga qo'yiladigan talablarining oshishi o'qishini takomillashtirishning samarali usullari va usullarini izlash, shuningdek uning tor yo'nalishini yechimini izlash lozim. Ta'limning zamonaviy islohotlari tobora murakkablashib borayotgan mehnat texnologiyalarini joriy etish bilan bog'liq. Iqtisodiy va madaniy raqobat, ta'lim mazmunini insonparvarlashtirish va demokratlashtirish bilan kuchaygan o'rta ta'limning ilmiy salohiyatini sezilarli darajada oshirish, bu talabalarga intellektual va ma'naviy bosimni oshiradi. Bugungi kunda boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari egallashi kerak bo'lgan bilim, ko'nikma, shuningdek, o'quv jarayoniga qo'yiladigan talablar miqdori ortib bormoqda. Talimga qo'yiladigan talablar oshadi va shuning uchun bolaning tanasiga yuk ortadi. Bunday o'zgarishlar boshlang'ich ta'lim talabalarning tegishli tayyorgarligini, jismoniy va ijtimoiy jihatdan etuk bolani yuqori intellektual imkoniyatlarga ega bo'lgan tarbiyasini, shuningdek, bolaning asosiy aqliy sohalarini shakllantirishda namoyon bo'ladigan psixologik tayyorgarlikni talab qiladi – ixtiyoriy, motivatsion, axloqiy, aqliy, bu maktabgacha ta'lim muassasasidan muammosiz va og'riqsiz o'tishga imkon beradi.

Boshlang'ich ta'lim o'quv jarayonining barcha tarkibiy qismlari tabiiy ravishda bir-biri bilan bog'liqligi aniqlandi. Maqsad qonun sifatida ta'limning mazmuni va usullarini belgilaydi. Usullar o'quv jarayonini tashkil etish vositalari va shakllarini tanlashni belgilaydi. Ta'limning barcha tarkibiy qismlarining o'zaro bog'liq birligi ma'lum o'quv natijalarini beradi. Ta'lim qonuniyatlaridan uni samarali tashkil etish uchun ma'lum asosiy talablar kelib chiqadi, ular ta'lim tamoyillari deb ataladi. Ta'lim tamoyillarini bilish zarur o'qitish usullarini yanada ishonchli tanlash imkonini beradi. O'quv jarayonining umumiy tuzilishini va uning usullarini bilgan holda, o'qituvchi qaysi faoliyat usullari va o'quvchilarning o'zlari darsning ushbu bosqichida qanday aniq harakatlar va operatsiyalarni amalga oshirishi, ushbu o'quv bosqichiga qo'yilgan vazifalarni eng muvaffaqiyatli hal qilish uchun qanday o'quv vositalaridan foydalanishi haqida o'ylaydi. Shuni esda tutish kerakki, harakatlar har doim belgilangan vazifalar bilan, operatsiyalar esa o'qitish uchun mavjud sharoitlar bilan bog'liq. Bizning fikrimizcha, boshlang'ich ta'limda o'qitish va tarbiyalashning innovatsion texnologiyalaridan foydalanish o'quv jarayonini faollashtirishga yordam beradi, o'qitishning ijobiy ichki motivatsiyasini rivojlantirishga imkon beradi, ya'ni: talabalar axloqiy qoniqish, yuqori hissiy kayfiyat, muvaffaqiyatlar uchun tajriba quvonchini his qilishadi. Biz butun o'quv jarayonida innovatsion ta'lim va tarbiya texnologiyalaridan foydalanishni mumkin deb hisoblaymiz. O'quv jarayonini bunday tashkil etish o'quvchilarning intellektual va ijodiy qobiliyatlarini to'liq rivojlantirishga imkon beradi.

References:

1. Бабанский, Ю. О дидактических основах повышения эффективности обучения [Текст]/ Ю. О. Бабанский, М.: Педагогика- 2006.
2. Пидкасистого П. И.. Педагогика: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и пед. колледжей [Текст]/ Под ред. П. И. Пидкасистого. М.: Педагогическое общество России, 2006.
3. Ўқувчиларда таянч компетенцияларни шакллантиришда интегратив технологиялардан фойдаланиш имкониятлари” С. Шарифзода., Илм сарчашмалари., 9., 102-105. 2021.
4. Ўқувчиларда таянч компетенцияларни шакллантиришда интегратив ёндашувнинг аҳамиятли жиҳатлари” С. Шарифзода., “Ўзбекистонда психология фанларининг истиқболи” Республика илмий-амалий конференция материаллари, 2020.
5. Ўқувчиларда таянч компетенцияларни шакллантиришда интегратив ёндашув - ижтимоий-дидактик зарурат сифатида” С.Шарифзода., Ўзбекистоннинг янги ривожланиш bosqichida ёшлар дунёқарадини шакллантиришнинг ижтимоий, фалсафий ва тарихий жиҳатлари: Республика миқёсидаги илмий-амалий анжуман материаллари тўплами, 2020.
6. [GENDER YONDASHUV ASOSIDA O 'QUVCHI-QIZLARDA IJTIMOIIY-MADANIY KOMPITENTLIKNI RIVOJLANTIRISH OMILLARI.](#) HQ Karimov
7. [ЎҚУВЧИЛАРДА ТАЯНЧ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ АСОСИДА ИЖТИМОИЙ КОМПЕТЕНТЛИЛИКНИ ТАРКИБ ТОПТИРИШ МАЗМУНИ](#)” СЎТ ўғли Шарифзода

8. [O'QUVCHILARDA TAYANCH KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA INTEGRATIV YONDASHUV DAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK ASOSLARI](#)" S SHARIFZODA - EDAGOGIK AHORAT
9. Sardorbek O'razboy tabib o'g'li Sharifzoda [GENDER YONDASHUV ASOSIDA O'QUVCHILARDA IJTIMOYIY-MADANIY KOMPITENTLIKNI RIVOJLANTIRISH OMILLARI](#).
10. Madraximovich, K. E., & Ruzimovich, Y. J. (2021). Application of Problem-Based Teaching Methods in the Development of Mathematical Thinking Skills of Students. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 43-47.
11. Khudoynazarov, E. (2023). THEORETICAL FOUNDATIONS OF GROWING LOGICAL THINKING OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS. *International Bulletin of Engineering and Technology*, 3(5), 33-37.
12. Madrakhimovich, K. E. (2023). Didactic Principles of Developing Logical Thinking in Students. *New Scientific Trends and Challenges*, 97-100.
13. Худойназаров, Э. М., & Бекметова, З. З. Қ. (2022). ЎҚУВЧИЛАРДА ТАНҚИДИЙ ФИКРЛАШНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК ВА МЕТОДИК АСОСЛАРИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(12), 1099-1107.
14. Худойназаров, Э. М., & Авезова, Д. Ф. Қ. (2023). ИНСОН ФИКРЛАШНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ДИДАКТИК АСОСЛАРИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(2), 310-317.
15. Худойназаров, Э. М., & Авезова, Д. Ф. Қ. (2023). ЎҚУВЧИЛАРДА МАНТИҚИЙ ФИКРЛАШНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ДИДАКТИК АСОСЛАРИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(2), 289-297.
16. Сатлиқов, Ф. Р., & Худойназаров, Э. М. (2022). ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ЎҚУВ-БИЛИШ ФАОЛЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ МУҲИМ ОМИЛЛАР. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(7), 800-805.
17. Мадрахимович, Э. Х., & Ражабова, С. М. (2022). ЭВРИСТИК МЕТОД ЁРДАМИДА БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИ ЎҚУВ ФАОЛЛИГИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕТОДЛАРИ. *Academic research in educational sciences*, 3(12), 315-323.
18. Худойназаров, Э. М., & Дўсчанова, М. М. (2022). БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМДА ЎҚУВЧИЛАРДА ТАЯНЧ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(12), 1108-1115.